

Pembangunan Kenderaan Kawalan Jauh Bawah Air Beroperasi Permantauan Marin (ROV)

MUHAMMAD ZAMIR ZAINAL ABIDIN*, SERI MASTURA MUSTAZA, ISKANDAR YAHYA

Department of Electrical and Electronic Engineering

University Kebangsaan Malaysia

Bangi, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

**muhammadzamirza@gmail.com*

ABSTRACT

Remote control underwater vehicle (ROV) is often used for the purpose of scientific research, heavy industrial and commercial. ROV is necessary to replace the task as a diver especially at high depths also involve high pressure and will give impact on the human body. Therefore, various types of ROV was developed by the major industrial that involve underwater activity. Three important aspects in the construction of the ROV which is mechanical part, control system and communication system. ROV that been develop is controlled using the remote control via wire tether. The wire tether is connected to communication box which connect the ROV controller and ROV. The ROV is also designed with waterproof properties which are important properties to use ROV underwater. ROV frame and electronic storage container should also be able to withstand high pressure to prevent any entry of water into the electronics. The central processing unit and the control board that is efficient and fast is used along with a great programming program for the ROV control system. ROV engages with 3 propeller with motor to operate the ROV's underwater and it operate smoothly in any direction of movement. ROV is also easy to carry to anywhere since it using acrylic as the main material in mechanical construction which is light weight.

Keywords: (mechanical; electrical; communication; waterproof; performance)

ABSTRAK

Kenderaan kawalan jauh bawah air (ROV) sering digunakan untuk tujuan kajian saintifik, industri berat dan komersial. ROV ini diperlukan untuk menggantikan tugas peyelam terutama pada kedalaman yang dalam yang juga melibatkan tekanan tinggi dan akan memberi kesan keatas tubuh manusia. Oleh itu, pelbagai jenis ROV telah dibangunkan oleh kebanyakan industri yang menjalankan aktiviti di bawah air. Tiga aspek penting pembinaan ROV ialah bahagian mekanikal, bahagian sistem kawalan dan bahagian sistem komunikasi. ROV yang dibangunkan ialah ROV yang dikawal pengguna menggunakan alat kawalan yang disambung menggunakan wayar kabel. Wayar kabel dihubungkan ke kotak komunikasi yang menghubungkan alat kawalan dan ROV. ROV ini juga direka dengan sifat kalis air yang mana merupakan sifat penting untuk kegunaan bawah air. Rangka ROV dan bekas penyimpanan elektronik juga perlu mampu menahan tekanan tinggi bagi mengelakkan kemasukkan air ke bahagian elektronik. Unit pusat pemprosesan dan papan kawalan yang cekap dan laju digunakan bersama program pengaturcaraan yang jitu bagi sistem kawalan ROV. ROV memiliki 3 kipas bersama motor untuk mengendalikan ROV ini dibawah air supaya beroperasi dengan stabil dan lancar dalam apa jua gerakan. ROV juga bersifat mudah dengan penggunaan akrilik sebagai bahan utama dalam pembinaan mekanikal. Sistem kawalan juga dapat mengetahui kedudukan ROV dalam air dari data pengesan seperti kedalaman, arah compass, nilai PWM motor, voltan dan arus elektrik bateri dan sudut-sudut paksi pergerakan.

Kata Kunci: (mekanikal; elektrik; komunikasi; kalis air; prestasi).

PENGENALAN

Pada zaman era teknologi hari ini manusia sering kali menggunakan mesin atau robot untuk membantu mereka dalam melaksanakan kerja untuk lebih mudah, berkesan dan cepat. Walau bagaimanapun, di Malaysia, masih terdapat kekurangan mesin atau robot yang dapat bergerak aktif untuk pemeriksaan atau penyiasatan dalam medium air. Laporan projek ini menerangkan tentang pembangunan ROV dengan sistem kawalan dari segi konsep operasi bagaimana sesebuah ROV itu berfungsi, komponen serta bahan yang digunakan. Berdasarkan jurnal oleh M. S. M. Aras et al. (2015) ROV adalah robot bawah air yang digunakan dalam penerokaan di dalam air, sama ada dalam industri, kajian marin atau kerja eksplorasi marin. Tehrani et. al. (2010) menyatakan bahawa ROV memainkan peranan yang penting dalam industri marin, terutamanya dalam pembinaan kemudahan minyak dan gas di luar pesisir. Tujuan utama ROV adalah untuk melaksanakan aktiviti dalam air dengan menggantikan fungsi seorang penyelam yang diperlukan untuk menyelam jauh ke dalam air, di mana dia akan menghadapi pelbagai risiko seperti kedalaman air, tekanan dan bahaya di bahagian bawah lautan.

ROV dihubungkan dengan wayar kabel atau dikenali sebagai kabel pusat iaitu sekumpulan kabel yang membawa kuasa elektrik, video dan data isyarat berulang-alik antara pengendali dan kenderaan berdasarkan jurnal K.R. Goheen and E.R. Jefferys (1990). ROV terdiri daripada bahagian mekanikal yang terdiri daripada perkakasan dan bahagian kawalan yang merangkumi komponen-komponen elektronik. Sebuah ROV yang baik mesti mempunyai struktur mekanikal yang baik, mempunyai fungsi dan prestasi operasi yang bagus petikan dari jurnal Douglas R. Levin et al. (2007). Oleh itu, semua aspek-aspek ini perlu dipertimbangkan. Dalam projek ini, pembangunan ROV mesti mempunyai struktur mekanikal yang baik, yang ringan, kalis air, kuat dan dapat menahan tekanan yang tinggi dan mudah alih. Sistem ROV boleh mempunyai pelbagai keupayaan yang berguna untuk penyelidikan saintifik, termasuk pengesanan suhu, kedalaman, konduktiviti, pH, cahaya, dan lokasi dan semua ini dikategori pada bahagian komponen elektronik.

PERMASALAHAN KAJIAN

Bagi projek yang akan dilaksanakan beberapa masalah yang akan cuba diselesaikan bagi mendapatkan hasil akhir projek yang mampu berfungsi dengan semaksima mungkin kebolehan. Pertama adalah dari segi pembinaan bahagian mekanikal bagi ROV. Badan utama ROV seharusnya dilengkapi bekas kalis air pada paras tekanan atmosfera untuk muatan elektronik ROV. Secara umumnya beberapa faktor mempengaruhi reka bentuk badan kapal seperti statik dan kestabilan dinamik kenderaan dan kebolehan untuk membolehkan penambahbaikan dalam reka bentuk.

Keduanya adalah dari segi sistem kawalan pergerakan ROV yang mana sistem kawalan adalah antara perkara asas dalam pembinaan ROV. Pembinaan sistem kawalan ROV adalah sukar kerana kesan hidrodinamik bukan linear yang tidak diketahui dan ketidakpastian parameter yang sukar untuk menganggarkan dengan tepat ini dinyatakan dalam buku tulisan Robert D. Christ and Robert L. Wernli Sr. (2007). Secara mudah dalam pembinaan sistem kawalan ROV beberapa masalah perlu diberi perhatian seperti tahap kemampuan pergerakan motor, satu pengaturcaraan program kawalan yang boleh menstabil pergerakan ROV dalam air dengan keluaran motor dan bagi mendapatkan keadaan dan kedudukan ROV ketika dalam pelbagai keadaan dalam air. Semua aspek ini penting bagi kelancaran operasi ROV dalam air.

Ketiga, pemeriksaan, pemantauan dan penghantaran video serta penghantaran data dari pengesanan akan menjadi sebahagian penting berdasarkan permohonan ROV. Dalam komunikasi tanpa wayar dalam air untuk frekuensi tinggi gagal untuk bekerja dengan baik kerana jarak yang sangat terhad bagi membolehkan penghantaran video secara langsung. Untuk berkomunikasi dengan ROV yang berada di bawah air, satu protokol komunikasi yang berkesan perlu dibina. Terdapatnya kehilangan voltan, dan gangguan ketika penghantaran signal elektrik boleh merosakkan data sama ada komunikasi tanpa wayar atau dengan wayar.

Ketiga-tiga aspek diatas perlu berjaya diatasi bagi mendapat sebuah ROV yang mampu beroperasi dengan baik.

KAEDAH KAJIAN

PROSES METODOLOGI PROJEK

Proses pertama bagi melaksanakan projek Pembangunan ROV ialah dengan mengenalpasti keseluruhan spesifikasi masalah yang penting, yang perlu diberikan perhatian untuk mencapai semua objektif projek ini. Proses ini dibahagikan 2 bahagian utama yang berkait antara satu sama lain iaitu Reka Bentuk dan Pengujian Prestasi seperti terdapat dalam carta alir pada Rajah 1. Carta alir ini adalah bagi memastikan spesifikasi ROV yang hendak dibangunkan dapat dicapai semaksima mungkin bagi bahagian mekanikal, sistem kawalan dan alat pengesan dan sistem komunikasi.

Pengenalan sistem adalah proses mendapatkan model berdasarkan satu set data yang diperolehi daripada kajian yang menghasilkan spesifikasi masalah berdasarkan kajian kepustakaan. Pengenalan sistem diletakkan dibahagian reka bentuk yang merangkumi pemasangan bahagian mekanikal ROV dan pemasangan bahagian elektrikal ROV. Pada semua bahagian ini aktiviti pengujian dan pengesanan akan dilakukan bersama secara berterusan sehingga mendapat hasil yang diinginkan. Selepas itu dua bahagian ini dapat digabungkan bagi membentuk sebuah sistem ROV.

Setelah sistem sebuah ROV telah dibentuk, peringkat seterusnya pengujian prestasi dijalankan bagi menguji fungsi sistem satu persatu dengan melakukan kalibrasi komponen dan eksperimen. Kemudian prestasi sistem dianalisis dengan melakukan eksperimen pada keadaan persekitaran terkawal.

RAJAH 1 Carta alir metodologi projek

PEMBINAAN BAHAGIAN MEKANIKAL

Bagi bahan bekas simpanan elektronik ini, bahan akrilik digunakan dengan ketebalan 3 mm. Akrilik boleh mengekalkan pandangan kejelasan optic dan tidak menguning, kekal telus. Akrilik tahan kepada cahaya UV, memiliki nilai kekonduksian terma 0.19 W / mK dan mudah untuk dibentuk. Antara aspek penting lain dititikberatkan seperti kalis air pada bekas simpanan komponen elektronik bagi melindungi komponen tersebut. Topi penutup yang dibina memiliki alur untuk dipasangkan getah cincin-O secara kekal di hujung badan. Topi ini berkemampuan untuk dibuka kembali setelah dipasangkan apabila diperlukan untuk memastikan ROV ini mampu diubahsuai atau dibaiki komponen elektroniknya pada masa akan datang. Pemberat besi dan kabus sintetik digunakan bagi memberi daya apungan yang memberi lebih kestabilan pada reka bentuk mekanikal ROV dan ROV mampu berada dalam keadaan rata ketika dalam air.

PEMBINAAN BAHAGIAN ELEKTRIKAL

Komponen elektronik yang digunakan ialah Beaglebone Black sebagai pusat unit pemrosesan, papan kawalan OpenROV v2.8 sebagai mikrokontroler, papan cahaya OpenROV v2.8, papan antaramuka sisi atas OpenROV, penyesuai pemasangan Tenda Homeplug, 3 turnigy aerodrive DST 700KV motor, 3 afro 12A ultralite multi-rotor ESC v3 sebagai kawalan kelajuan elektronik, HS-81 servo mikro, 3 skru graupner laut, bateri lithium ion, unit pengukuran inersia (IMU), pengesan tekanan, pengesan suhu, kompas digital dan kamera. Semua bahagian elektronik akan membentuk satu sistem kawalan dan pengesanan seperti Rajah 2.

RAJAH 2 Sistem kawalan dan pengesas ROV

PENGATURCARAAN PROGRAM SISTEM KAWALAN

Papan kawalan OpenROV v2.8 sebagai mikrokontroller menggunakan bahasa pengaturcaraan C++. Perisian yang digunakan untuk Beaglebone Black ialah Cloud9 IDE pada Node.js dengan BoneScript yang mana ianya menghasilkan satu aplikasi sesawang bagi antara muka grafik pengguna (GUI) sebagai paparan pengendalian untuk masukkan kepada papan kawalan ROV.

HASIL DAN ANALISIS KAJIAN

MEKANIKAL ROV

ROV ini menggunakan bahan akrilik bagi rekabentuk mekanikalnya, kabus intetik dan pemberat besi bagi mendapatkan keapungan neutral dan penggunaan cincin-O pada bahagian penutup bekas elektronik dan jugak pada bahagian tiub bateri. Cincin-O disalutkan dengan pelincir silikon untuk memastikan cincin-O terletak dengan baik disekeliling alur. Bahagian penutup bersama cincin-O adalah untuk memastikan penutup ini tidak perlu kekal menutupi kawasan bekas penyimpanan elektronik dan juga tiub bateri tetapi tetap mampu mempunyai sifat kalis air pada tahap kedalaman yang agak dalam. Ujian kalis air juga dia jalankan. Rajah 3 menunjukkan hasil keseluruhan.

RAJAH 3 Bahagian mekanikal ROV

UJIKAJI PRESTASI ROV

UJIKAJI 1 PERWATAKKAN DAN PRESTASI MOTOR

Terdapat tiga motor pada ROV, motor kiri (motor port), motor kanan (motor starboard) dan motor menegak (motor vertical). Perwatakan motor dikaji supaya hasil keluaran motor seperti yang telah diprogramkan apabila menerima masukkan dari pengguna. Motor memiliki 5 faktor tujahan yang telah dihadkan maksimum nilai lebar isyarat denyut

PWM bagi setiap satu faktor tujuhan yang mengawal tahap kelajuan motor ROV seperti dalam Rajah 4. Pada nilai lebar isyarat denyut PWM 1500 semua motor ada pada berkeadaan neutral.

RAJAH 4 Motor pada faktor tujuhan 1 hingga 5

UJIKAJI 2 FUNGSI KEDALAMAN AUTOMATIK

Ujikaji 2 adalah ujikaji yang dijalankan untuk menguji fungsi kedalaman automatik ROV. Fungsi ini mengawal tahap kedalaman ROV yang diingini di dalam air secara pengawalan motor vertical secara automatik. Fungsi ini menggunakan data yang diperolehi dari pengesanan kedudukan ROV, IMU bagi memperolehi data bacaan ukuran kedalaman ROV untuk mengira kedudukan kedalamannya dan mendapatkan nilai lebar isyarat denyut PWM bagi motor vertical. Hasil kajian ujikaji 2 yang pertama ialah graf kedalaman ROV melawan masa. Fungsi telah dihidupkan pada masa 2s pada kedalaman 0.58m. Berdasarkan Rajah 5 menunjukkan yang ROV secara automatik mengekalkan kedudukan kedalaman sekitar 0.58m sepanjang fungsi dihidupkan tetapi dapat dilihat pada awalnya bagi fungsi ini untuk mengekalkan kedalaman automatik responnya agak lambat. Kedudukan kedalaman ini dapat dikekalkan dengan mengawal motor vertical secara automatik yang dapat dilihat pada graf di Rajah 6. Rajah 7 menunjukkan bacaan sudut membaling dari IMU ketika kedalaman ROV dikawal dan menunjukkan terdapat pergerakan pada sudut yang kecil. Ini menunjukkan ROV berada pada keadaan membaling yang stabil sepanjang ujikaji.

RAJAH 5 Graf kedalaman melawan masa

RAJAH 6 Graf nilai lebar isyarat denyut PWM melawan masa

RAJAH 7 Graf membaling melawan masa

UJIKAJI 3 FUNGSI MENUJU PULANG AUTOMATIK

Ujikaji ini dijalankan disamping fungsi kawalan kedalaman automatik. Fungsi ini mendapatkan data sudut mengoleng daripada pengesan IMU dan kompas. Fungsi menuju pulang diaktifkan pada masa 7s. Hasil ujikaji menuju pulang dapat dilihat pada graf mengoleng melawan masa. Graf di Rajah 8 menunjukkan pada sudut olengan 357 darjah atau boleh dikatakan 0 darjah kerana sudut kompas merupakan satu pusing lengkap 0-360 darjah seperti pada masa 0s hingga 6s. Pada masa 7s fungsi menuju pulang diaktifkan, ROV megoleng sehingga sudut olengan menunjukkan sekitar 180 darjah. Setelah

mencapai pusing sehingga 180 darjah, data olengan dari IMU dan kompas akan menetapkan semula sudut ke darjah 0/360 darjah dan terus bergerak menuju ke hadapan. Rajah 9 menunjukkan perubahan pada motor port dan motor starboard ketika ketika fungsi menuju pulang diaktifkan dan perubahan itu juga menunjukkan bawah ROV melakukan pusingan pada masa 7s dan terus menuju ke hadapan berdasarkan nilai motor port dan motor starboard dan menunjukkan kriteria motor yang membuatkan ROV membuat pusingan kekanan.

Selain itu, data membaling melawan masa diplot dan berikut Rajah 10 graf membaling melawan masa dapat menunjukkan kestabilan ROV pada sudut membaling sepanjang ujikaji ini dijalankan adalah stabil dengan perubahan sudut yang minimum.

PAPARAN APLIKASI SESAWANG

Paparan aplikasi sesawang yang merupakan antara muka grafik pengguna ditunjukkan di Rajah 11 digunakan sebagai paparan utama ROV. Paparan ini memaparkan data-data dari pengesan seperti dari pengesan IMU yang memberi sudut mengoleng(Yaw), membaling(Pitch), bergolek(Roll), kompas, dan kedalaman dan dari kamera yang memberikan muatan video secara langsung. Selain itu memaparkan senarai data seperti masukkan motor, voltan bateri, arus bateri, suhu, tekanan, dan banyak lagi. Data-data ini dapat diperolehi pada masa sebenar dengan penggunaan sistem komunikasi yang menggunakan protocol IPV4 melalui saluran Ethernet. Cara komunikasi ini dapat melakukan penghantaran data pengesan dan muatan video secara langsung melalui signal arus ulang alik dari paparan kawalan pengendali ke ROV melalui Beaglebone Black. Standard komunikasi ini ialah IEEE 802.3. Ianya menggunakan konsep rangkaian kawasan tempatan (LAN) antara ROV dan komputer riba. Kelajuan penghantaran data ialah dalam 100Mbps. Sambungan keseluruhan sistem adalah seperti Rajah 12. Komputer riba menjadi asas untuk pengendalian ROV dan masukkan dari pengguna melalui papan kekunci ataupun alat kawalan Xbox. Komputer disambungkan ke kotak komunikasi yang menjadi asas penghantaran data melalui signal ulang alik kepada pusat unit pemprosesan dan diproses dan terus ke sistem kawalan ROV.

RAJAH 8 Graf mengoleng lawan masa

RAJAH 9 Graf nilai lebar isyarat denyut PWM motor lawan masa

RAJAH 10 Graf membaling melawan masa

RAJAH 11 Paparan antara muka grafik pengguna

RAJAH 12 Sambungan keseluruhan ROV

KESIMPULAN

Kajian pembangunan ROV ini dimulakan dengan pembinaan bahagian mekanikal ROV yang merupakan rangka dan bekas simpanan elektronik ROV. Selepas beberapa ujikaji dilakukan untuk mengkaji kemampuan bahagian mekanikal ROV, ROV didapati memiliki kemampuan kalis air setelah berjaya diuji sedalam 1.5m bawah air tanpa masalah. Selain itu, ROV memiliki kesan keapungan neutral yang bagus di dalam dengan berjaya mengekalkan tahap kedalaman tanpa sebarang bantuan dari motor. Bahagian mekanikal ROV ini juga mempunyai kelebihan untuk diubahsuai pada masa akan datang atau dibaiki sekiranya ada kerosakkan dengan sifat penutup fleksibelnya.

Dari segi sistem kawalan, selepas beberapa ujikaji dijalankan bagi meguji dan menganalisis bahagian ini, ujikaji menunjukkan sistem kawalan ROV ini di dalam air adalah sangat memuaskan dari segi pergerakan di dalam air yang mana ROV beroperasi dalam keadaan stabil dan lancar. ROV juga mempunyai fungsi-fungsi kawalan automatik seperti kawalan kedalam automatik dan menuju pulang automatik yang berfungsi pada tahap yang memuaskan.

Akhir sekali bahagian sistem komunikasi ROV, penghantaran data dan signal kuasa penghidup melalui signal ulang alik adalah sangat cekap dan lancar. ROV mampu mempunyai muatan video secara langsung kepada pengguna tanpa kelewatan dan gangguan. Data lain dari pengesanan seperti IMU, masukkan motor, tenaga bateri, suhu dan tekanan dapat dia pantau di paparan applikasi sesawang (GUI).

RUJUKAN

- M. S. M. Aras, S. S. Abdullah, F.A.Azis, M.K.M Zambri, M.F. Basar. 2015. *Auto Depth Control for Underwater Remotely Operated Vehicles using a Flexible Ballast Tank System*. ISSN: 2180 - 1843 Vol. 7 No. 1 January - June 2015
- Nima Harsamizadeh Tehrani, Mahdi Heidari, Yadollah Zakeri and Jafar Ghaisari. 2010. *Development, Depth Control and Stability Analysis of an Underwater Remote Operated Vehicle (ROV)*, pp 814 - 819, June 2010.
- K.R. Goheen and E.R. Jefferys. 1990. *The Application of Alternative Modelling Techniques to ROV Dynamics*, in *Proceedings of IEEE International Conference Robotics and Automation*, vol. 2, pp. 1302-1309, May 1990.
- Douglas R. Levin, Krista Trono and Christine Arraste. 2007. *ROVs in a Bucket, Contagious, Experimental Learning by Building Inexpensive Underwater Robots*, pp. 120 - 200, 2007.